

ANALISIS UMUR PAKAI OLI PADA FAN PLTU TE 3x10 MW

Deby Vernando¹⁾, Hendradinata^{2)*}, Fenoria Putri²⁾, Ogi Meita Utami²⁾, Ali Medi²⁾

¹⁾Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar – Palembang 30139, Indonesia

²⁾Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar – Palembang 30139, Indonesia

*email korespondensi: hendradinata@polsri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Received:
28/07/23

Received in revised
30/04/24

Accepted:
08/05/24

Online-Published:
28/02/25

ABSTRAK

Salah satu auxiliary boiler agar berjalannya proses produksi adalah fan. Fan bertindak sebagai suplai udara primer dan sekunder dan sebagai penyedot debu untuk abu yang tersisa saat boiler terbakar dan dibuang ke atmosfer. Pada fan ini sering terjadi panas berlebih (over heat) salah satu penyebabnya adalah menurunnya kualitas oli. Kurangnya perhatian terhadap sistem pelumasan jika dibiarkan secara terus menerus akan mengalami over heat pada fan yang akan menyebabkan kerusakan pada fan terutama pada bearing karena menurunnya kekentalan oli yang diakibatkan jam operasi dan temperatur yang mempengaruhi oli pada fan. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan pendekatan Kuantitatif untuk melihat pengaruh running hours dan temperatur terhadap viskositas kinematik sampel oli. Dari penelitian ini dengan pengujian 40°C didapatkan hasil pada 0 jam (92,88 cSt), 1923 jam (57,94 cSt), 2012 jam (53,26 cSt), 2195 jam (46,82 cSt), 2202 jam (44,75 cSt), 2207 jam (43,26 cSt). Dari hasil penelitian ini running hours sangat berpengaruh terhadap nilai viskositas kinematisnya dan Perlakuan temperatur terhadap oli berpengaruh terhadap viskositas kinematisnya seiringan dengan bertambahnya running hours.

Kata Kunci : viskositas, fan, oli, jam operasi, viscometer hoeppler

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:
<http://doi.org/10.5281/zenodo.14942716>

ABSTRACT

One of the boiler auxiliaries for the running of the production process is the fan. The fan acts as a primary and secondary air supply and as a vacuum cleaner for the remaining ash when the boiler burns and is discharged into the atmosphere. In this fan often occurs over heat (over heat) one of the causes is the decline in oil quality. Lack of attention to the lubrication system if allowed to continue will experience over heat in the fan which will cause damage to the fan, especially the bearing due to the decrease in oil viscosity caused by operating hours and temperatures that affect the oil in the fan. The data obtained will be processed and analyzed with a Quantitative to see the effect of running hours and temperature on the kinematic viscosity of oil samples. From this study with a test of 40 ° C obtained results at 0 hours (92.88 cSt), 1923 hours (57.94 cSt), 2012 hours (53.26 cSt), 2195 hours (46.82 cSt), 2202 hours (44.75 cSt), 2207 hours (43.26 cSt). From the results of this study, running hours greatly affect the kinematic viscosity value and temperature treatment of oil affects the kinematic viscosity along with the increase in running hours.

Keywords : viscosity, fan, oil, running hours, hoeppler viscometer

1 PENDAHULUAN

Energi listrik di Indonesia kebanyakan dihasilkan dari segi sektor Pembangkit, salah satunya yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi kinetik uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU sendiri tersusun dari beberapa komponen utama yaitu boiler

(ketel uap), turbin, kondensor dan generator yang tersusun dalam siklus rankine [1]. Proses di dalam PLTU sendiri ialah dimulai dari pemompaan air dari pompa utama hingga menuju diaerator hingga dipompa oleh *boiler water pump* menuju *economizer* untuk selanjutnya dialirkan ke pipa untuk dipanaskan pada *tube boiler*. Pada saat proses menghasilkan listrik, salah satu *auxiliary boiler* yang paling penting agar berjalannya proses produksi dan meningkatkan efisiensi pembangkit adalah *fan* dikarenakan *fan* dapat memaksimalkan tenaga dorong pada saluran *inlet* bahan bakar. Selain itu *fan* bertindak sebagai suplai udara primer dan sekunder dan sebagai penyedot debu untuk abu yang tersisa saat *boiler* terbakar dan dibuang ke atmosfer. Dalam komponennya kipas memiliki *bearing* yang membutuhkan oli sebagai pelumas guna putaran yang dihasilkan dalam *fan* dapat berlangsung secara halus, aman dan mempunyai umur yang panjang [2].

Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan diantara dua benda guna mengurangi gesekan. Secara umum peran pelumas adalah mencegah atau mengurangi keausan dan panas. Selain mengurangi gaya gesekan, pelumas juga membantu mendinginkan dengan menyerap panas serta mengontrol kontaminan dan kotoran agar mesin tetap berfungsi dengan baik. Serta mencegah terjadinya kebocoran pada gas hasil pembakaran. Berdasarkan wujudnya pelumas digolongkan menjadi dua bentuk yaitu cairan (*liquid*) dan setengah padat (*semi solid*). Bagian-bagian mesin yang sulit dilumasi memerlukan pelumasan yang tepat. Minyak biasanya diproses melalui proses distilasi multi-tahap tergantung pada titik didihnya.

Salah satu *auxiliary boiler* agar berjalannya proses produksi adalah *fan*. *Fan* sendiri pada PLTU biasanya yang digunakan adalah *ID Fan*, *Primary Air Fan* dan *Secondary Air Fan*. *Fan* digunakan dalam peningkatan efisiensi pembangkit karena *fan* dapat memaksimalkan tenaga dorong pada saluran *inlet* bahan bakar, menghemat bahan bakar dan membantu pembakaran agar prosesnya sempurna. Karena tanpa adanya *fan*, akan sulit didapatkan efisiensi *thermal*. Selain itu *Fan* bertindak sebagai suplai udara primer dan sekunder dan sebagai penyedot debu untuk abu yang tersisa saat *boiler* terbakar dan dibuang ke atmosfer. Dalam komponennya kipas memiliki bantalan yang membutuhkan oli sebagai pelumas. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada *fan* ialah terjadinya (*over heat*). *Overheat* ialah kondisi dimana terjadinya panasnya yang berlebihan. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya kualitas oli. Kualitas Oli biasanya turun diakibatkan oleh residu karbon, lumpur dan oksidasi. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan kurangnya perhatian terhadap sistem pelumasan. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus akan mengalami *over heat* pada *fan* yang akan menyebabkan kerusakan pada *fan* terutama pada *bearing* karena menurunnya kekentalan oli yang diakibatkan jam operasi dan temperatur yang mempengaruhi oli pada *fan*. Viskositas adalah nilai kekentalan zat cair. Viskositas pelumas bervariasi karena nilai viskositas oli dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Setelah suhu turun atau mendingin, viskositas tidak kembali normal, tetapi berangsur-angsur menurun seiring waktu, sehingga nilai viskositas akhirnya berada di luar persyaratan. Penurunan Nilai Viskositas oli disebabkan oleh pengaruh suhu. Berdasarkan penjelasan di atas dilakukan penelitian dengan mengukur umur pakai oli guna menghindari terjadinya kerusakan berlebihan nantinya.

2. BAHAN DAN METODA

2.1 Diagram Penelitian

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.2 Pengertian PLTU

PLTU adalah pembangkit listrik dalam menghasilkan listrik menggunakan energi kinetik uap dalam. Dalam PLTU terdapat generator yang terhubung ke turbin, turbin ini digerakkan oleh tenaga uap panas dan kering untuk memutar sudu-sudu turbin.

2.3 Fan

Fan adalah alat yang digunakan untuk mengalir cairan gas, seperti halnya udara. Meskipun media kerja fan dan kompresor mirip, fan menghasilkan aliran udara yang cukup besar pada tekanan rendah. Berdasarkan kegunaannya di PLTU 3X10 MW Tanjung Enim, *fan* dibagi menjadi 3 macam, yakni :

1. ID Fan

ID Fan berada di dekat *stack* yang berfungsi sebagai cerobong tempat pembuangan hasil dari pembakaran di dalam *furnace boiler*.

2. SA Fan

SA Fan terletak di bagian kanan *boiler* dan digerakkan oleh motor listrik untuk menghasilkan udara sekunder untuk mencampurkan udara dan bahan bakar.

3. PA Fan

Primary Air Fan (PA Fan) berfungsi sebagai penghasil udara primer, yang digunakan sebagai penggerak udara untuk pembakaran dan menghembus batu bara dan material *bed*; turbulensi yang dihasilkan kemudian digunakan untuk pembakaran di boiler *furnace*.

2.4 Viskositas

Viskositas atau kekentalan adalah kandungan dari pelumas untuk mengalir komponen – komponen yang bergerak sebagai pelindung antar permukaan logam komponen. Semakin kental viskositas suatu pelumas maka lapisan akan menjadi lebih kental [3].

Gambar 2. Viskositas

2.5 Gesekan dan Keausan

Gesekan terjadi ketika dua benda bersentuhan. Gesekan adalah akumulasi interaksi mikroskopis antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya yang berperan termasuk gaya elektrostatis pada setiap permukaan. Dulu dianggap bahwa permukaan yang halus akan menghasilkan gaya gesekan atau koefisien gesekan yang lebih rendah daripada permukaan yang kasar [4].

2.6 Pelumas

Pelumas memainkan peran penting dalam mesin dan peralatan di mana satu komponen bergesekan dengan yang lain karena mencegah kontak langsung antar permukaan yang bergerak [5]. Pelumas digunakan untuk meminimalisir gesekan antar logam yang bergesekan dengan membentuk lapisan diantara logam tersebut [6].

2.7 Fungsi Pelumas

Mesin memiliki sistem pelumas yang mengatur dan menyalurkan minyak pelumas ke bagian yang bergerak untuk melumasi mesin [7]. Secara umum pelumas pada permesinan berfungsi untuk mencegah keausan dan gesekan dalam mesin [8]. Pelumas mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Mengecilkan Koefisien Gesek
Minyak pelumas melapisi dua benda yang bergerak dengan film minyak untuk mencegah gesekan atau kontak langsung di antara mereka, melindungi bagian mesin yang bergerak dari korosi.
- b. Perapat
Pelumas akan membentuk sebuah lapisan diantara *bearing* dan dudukannya hal ini berfungsi sebagai perapat agar mencegah terjadinya gesekan berlebih [9].
- c. Mencegah Korosi
Pelumas berfungsi sebagai cara pertama untuk melindungi mesin dari korosi dengan melapisi bagian mesin dengan lapisan pelindung yang mengandung aditif untuk menetralkan bahan korosif saat mesin tidak bekerja.
- d. Media Pendingin
Pelumas mengalir di sekitar komponen yang bergerak seperti *bearing*, dalam hal ini panas dihasilkan oleh gesekan antara *bearing* dan dudukannya. Dalam keadaan ini, pelumas berfungsi untuk mendinginkan mesin.

2.8 Sifat – Sifat Pelumas

Pelumas memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah :

1. Viskositas Dinamik
Gaya tangensial per satuan luas yang diperlukan untuk memindahkan suatu bidang horizontal ke bidang lain dengan velositas (kecepatan) dalam cairan dikenal sebagai viskositas dinamik. Perbedaan tegangan geser terhadap laju perubahannya adalah viskositas dinamik [10].
2. Viskositas Kinematik
Dengan membagi viskositas dinamik (μ) dengan kerapatan massa (ρ) dari zat cair yang bersangkutan, kita dapat menghitung viskositas kinematik (ν) [10].
3. Viskositas Index
Kemampuan suatu minyak pelumas untuk mempertahankan kekentalannya terhadap perubahan suhu ditunjukkan oleh indeks kekentalannya (VI). Nilai *Viskositas Index* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa minyak pelumas lebih stabil terhadap perubahan temperatur [11].
4. *Flash Point*
Titik nyala adalah angka yang menunjukkan suhu terendah bahan bakar di mana ia akan menyala secara instan jika permukaannya didekatkan ke nyala api, dan angka yang dibalik menunjukkan suhu terendah minyak pelumas agar minyak tetap dapat mengalir karena gaya gravitasi [12].
5. *Total Base Number* (TBN)
TBN adalah ukuran kemampuan minyak pelumas untuk menetralkan asam atau sulfat yang kuat [10].

2.9 Oli Turalik 48

Sampel oli yang digunakan dalam penelitian ini adalah oli Pertamina Turalik 48. Oli ini adalah pelumas hidrolik dengan indeks viskositas tinggi yang mengandung berbagai macam aditif kinerja yang melindungi dari keausan, mencegah pembusaan, dan melindungi dari korosi dan karat. Oleh karena itu, disarankan untuk melumasi sistem bak yang bersirkulasi serta sistem hidrolik umum [13].

2.10 Standar Oli Turalik 48

TURALIK 48 adalah pelumas hidrolik oli dengan indeks viskositas tinggi yang dilengkapi dengan berbagai aditif kinerja untuk melindungi oli dari keausan, mencegah pembusaan, dan melindunginya dari korosi dan karat. Oleh karena itu, disarankan untuk melumasi sistem air atau bak yang bersirkulasi serta sistem hidrolik umum. Tidak disarankan untuk menggunakan pelumas ini untuk melumasi bagian perak [13].

Tabel 1. Spesifikasi Oli Turalik 48

Spesifikasi	Metode	Turalik 48
ISO <i>Viscositas Grade</i>		46
Densitas	ASTM D-4052	0,8830
Viskositas Kinematik (40°C)	ASTM D-445	46,29
<i>Viskositas Index</i>	ASTM D-2270	106
<i>Flash Point</i>	ASTM D-92	220
<i>Pour Point</i>	ASTM D-5950	-18

2.8 Alat dan Bahan Pada Penelitian

Adapun Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dibawah ini :

1. Viskometer *Hoeppler*
2. *Hot Plate*
3. Piknometer
4. *Oil Pump*
5. Oli pada *Fan* PLTU Tanjung Enim 3×10 MW
6. Neraca Digital

2.9 Pengujian Viskositas Kinematik

Pada penelitian ini menggunakan alat viskometer bola jatuh *hoeppler* digunakan untuk mengukur viskositas. Alat ini mengukur waktu yang dibutuhkan bola uji konstanta untuk melewati cairan dari titik atas ke titik bawah. Sebuah benda akan jatuh dengan kecepatan gravitasi melalui media kental [14].

Gambar 3. Viskometer *Hoeppler*

3. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian Viskositas

Berikut ini adalah hasil pengujian kekentalan oli pelumas Turalik 48 yang digunakan sebagai pelumas pada fan PLTU Tanjung Enim. Hasil oli pelumas tersebut diuji kekentalannya di laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk mencari viskositas kinematik maka harus terlebih dahulu mencari viskositas dinamik. Jika viskositas dinamik dibagi dengan rapat massa hasilnya disebut viskositas kinematik. Pada pengujian viskositas menggunakan metode ASTM D445 dengan menggunakan *viscometer hoeppler* dan dihitung menggunakan rumus viskositas kinematik.

Pada pengujian viskositas menggunakan metode ASTM D445 dengan menggunakan *viscometer Hoeppler* dan dihitung menggunakan rumus persamaan berikut [15]:

1. Perhitungan pada temperatur 30°C

$$\begin{aligned}
 t \text{ rata-rata oli pelumas} &= 48,23 \text{ s} \\
 \rho_1 &= 8,1 \text{ g/cm}^3 \\
 \rho_2 &= 1,87802 \text{ g/cm}^3 \\
 K &= 0,7 \text{ mPa.s.cm}^3/\text{g.s} \\
 \text{Viskositas dinamik } (\mu) &= K (\rho_1 \text{ bola} - \rho_2 \text{ fluida}) \cdot t \\
 &= 0,7 (8,1 - 1,87802) 48,23 \\
 &= 210,303346 \text{ cP} \\
 \text{Viskositas Kinematik } (v) &= \mu/\rho \\
 &= 210,303346 / 1,87802 \\
 &= 111,87 \text{ cSt}
 \end{aligned}$$

Tabel 2. Hasil Pengujian Viskositas Kinematik Oli (cSt)

Running Hours	Viskositas Kinematik (cSt)		
	Temp. Uji 30°C	Temp. Uji 40°C	Tem. Uji 70°C
0 Jam	112,41	92,88	54,65
1.923 Jam	97,95	57,94	37,30
2.012 Jam	93,15	53,26	32,09
2.195 Jam	69,02	46,82	27,74
2.202 Jam	56,65	44,75	25,93
2.207 Jam	53,01	43,26	22,66

3.2 Grafik Viskositas Kinematik (cSt)

Gambar 4. Grafik Viskositas Kinematik (cSt)

3.2.1 Analisa Hasil Pengujian Viskositas Kinematik

Dari **Gambar 2** menunjukkan hasil bahwa semakin bertambah jam operasi (*running hours*) maka nilai viskositas kinematik akan menurun (berbanding terbalik). Dapat dilihat dalam grafik di atas bahwasannya hal yang sangat signifikan ialah temperatur merupakan hal yang paling mempengaruhi nilai viskositas. Menurunnya nilai viskositas kinematik disebabkan karena bertambahnya jam operasi (*running hours*) dan dipengaruhi temperatur maka mengakibatkan kekentalan dari oli turun.

- a) Penurunan nilai viskositas kinematik yang cukup pesat terjadi dari 0 jam – 1.923 jam disebabkan penambahan jam operasi pada *fan* dan pengaruh temperatur yang mengakibatkan melemahnya ikatan molekul kimia sehingga viskositas oli menurun. Hal ini dapat menjadikan acuan guna kedepannya dapat dilakukan penggantian oli sehingga dapat mengurangi *overheat* pada *fan* yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja *fan* tersebut.
- b) Pada temperature 30°C di *running hours* 0 - 1.923 oli tidak terlalu turun drastis dibandingkan pada temperatur 40°C dan 70°C karena pengaruh temperatur pada saat pengujian. Dimana temperatur yang tinggi dapat menyebabkan kurang efektifnya kinerja oli dalam melumasi mesin sehingga meningkatkan keausan pada komponen yang bergerak.
- c) Pada jam operasi (*running hours*) 2.195 jam mengalami penurunan viskositas kinematik yang hampir melewati ambang batas spesifikasi oli turalik 48 yang diukur pada temperatur 40°C yaitu dengan nilai 46,82 cSt yang mana standar oli turalik 48 adalah 46,29 cSt.
- d) Pada jam operasi (*running hours*) 2.202 jam terjadi penurunan yang telah melewati ambang batas spesifikasi oli turalik 48 dengan nilai 44,75 cSt dari spesifikasi dengan nilai 46,29 cSt. Menurunnya viskositas kinematik disebabkan bertambahnya usia oli, dan jam operasi dari *Fan*.
- e) Pada jam operasi (*running hours*) 2.207 dan telah berusia 10 bulan oli mengalami penurunan dibawah ambang batas spesifikasi sehingga oli perlu diganti.
- f) Untuk mengontrol temperatur pada *fan* disarankan untuk membuat pelindung berupa atap pada *fan*, sehingga panas dari matahari tidak langsung mengenai *fan* yang akan mempengaruhi oli.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin menurun kualitas oli turalik 48 maka kadar air semakin meningkat. Pengaruh yang besar ditunjukkan dengan bertambahnya *running hours* dan temperatur oli akan berkurang viskositasnya, hal ini ditunjukkan pada bulan ke 8 dan *running hours* ke 2.202 jam oli telah memasuki zona perlu diganti. Untuk itu perlu dilakukannya pengecekan secara berkala guna menghindari terjadinya kerusakan yang berlebihan kedepannya pada komponen yang terdapat pada *fan*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Syalsabila, H. Hendradinata, F. Putri, S. Safe'i, S. Siproni, and I. HB, "Analisa Efisiensi Thermal Boiler Tipe Circulation Fluidized Bed Di PLTU 3x10MW". *MACHINERY: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 4, No. 2, pp. 159–166, 2023.
- [2] Marsudi. (2016). Pengertian dan Sejarah PLTU. www.scribd.com.
- [3] R. Prasetyowati, "Pengaruh Suhu Kamar Terhadap Viskositas Minyak Pelumas". *Jurnal Sains Dasar*, vol. 4, No. 1, pp. 42–48. <https://doi.org/10.21831/jsd.v4i1.8440>
- [4] A. Bayu, and D. Darmanto, "Karakterisasi Koefisien Gesek Permukaan Baja St 37 Pada Bidang Datar Terhadap Viskositas Pelumas". *Momentum*, vol. 8, No.2, pp. 11–18, 2019.
- [5] E. S. Hadi, and M. Mulyadi, "Pengaruh Jarak Tempuh terhadap Viskositas Oli pada Sepeda Motor Matic Tahun 2011". *Jurnal Rekayasa Energi Manufaktur*, vol. 2, No. 2, pp. 63–68, 2017.
- [6] M. R. Harahap, "Analisis Kadar Air Dan Flash Point Pada Sampel". *Jurnal Amina*. Vol. 3, No. 1, pp. 13–17, 2021
- [7] Effendi, "Penurunan nilai kekentalan akibat pengaruh kenaikan temperatur pada beberapa merek minyak pelumas". *Jurnal Intekna*, vol. 14, No. 1, pp. 1–9, 2018 <https://ejournal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/159>
- [8] P. Lumbantoruan and E. Yulianti, "Pengaruh Suhu Terhadap Viskositas Minyak Pelumas (Oli)". *Jurnal Sainmatika*, vol. 13, No. 2, pp. 26–34, 2016.
- [9] Alirejo, "Kajian Penerapan Viskositas Minyak Pelumas Pada Mesin Penggerak Utama Kapal Perikanan Di PT. Hasil Laut Sejati". *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan JKPT*, vol. 1, No.1, 2018
- [10] M. Salafudin, "Analisis Pengaruh Viskositas Pelumas Multi Grade Terhadap Karakter Pelumas". *Jurnal Momentum*, vol. 16, No. 1, pp. 10-13, 2020.
- [11] R. Siskayanti, and M.E. Kosim, "Analisis Pengaruh Bahan Dasar Terhadap Indeks Viskositas Pelumas Berbagai Kekentalan". *Jurnal Rekayasa Proses*, vol. 11, No. 2, pp. 94-103. 2018 <https://doi.org/10.22146/jrekpros.31147>
- [12] N. Nasroni, S. Sudarno, and M. Munaji, "Pengaruh Kenaikan Temperatur Terhadap Angka Viskositas Oli Sepeda Motor Matic". *Komputek*, vol. 1, No. 1, 1. 2018. <https://doi.org/10.24269/jkt.v1i1.32>

- [13] Oli Indo Timur Raya. . "Turalik 48- Pelumas Mesin Diesel / Industri". www.Oliindotimurraya.com.
- [14] J. Brier, and L.D. Jayanti, "Pengukuran Kekentalan Zat (Viskositas)". *JKM*, vol.21, No. 1, pp. 1-9, 2020
<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- [15] ASTM International, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity), ASTM D445-21, 2021.